

ЛОГОРИТМИКА - ЭФФЕКТИВНЫЙ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЙ КУРС РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВОГО КЛАССА С ЗПР

LOGORHYTHMICS IS AN EFFECTIVE CORRECTIONAL AND DEVELOPMENTAL COURSE FOR THE SPEECH DEVELOPMENT OF FIRST GRADE STUDENTS WITH MR

БОЙКО ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА,

учитель-логопед,

*Краевое государственное казённое образовательное учреждение
школа 4 г. Амурск.*

BOIKO OKSANA VALERYEVNA,

The teacher is a speech therapist,

Regional state-owned educational institution school 4 of Amursk.

Статья посвящена проблеме речевого развития обучающихся с задержкой психического развития. Представлена программа развития темпа и ритма речи, способствующая формированию и развитию двигательной сферы учащихся. Раскрыто значение обогащения психофизиологического и психомоторного профиля первоклассников с задержкой психического развития. Результаты коррекционной работы показаны в диагностических материалах по обследованию вербальных и невербальных компонентов речи. Ценность курса в том, что он основан на методе замещающего онтогенеза и на основе индивидуального уровневого подхода. Сделан вывод, что курс эффективен для работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

The article is devoted to the problem of speech development of students with mental retardation. A program for the development of the tempo and rhythm of speech is presented, which contributes to the formation and development of the motor sphere of students. The importance of enriching the psychophysiological and psychomotor profile of first-graders with mental retardation is revealed. The results of correctional work are shown in diagnostic materials for the examination of verbal and non-verbal components of speech. The value of the course is that it is based on the method of substitution ontogenesis and on the basis of an individual level approach. It is concluded that the course is effective for working with students with disabilities.

Ключевые слова: *логоритмика, музыкально-ритмические движения, ориентация в пространстве, сенсомоторное развитие, регуляция поведения.*

Key words: *logorhythmics, musical-rhythmic movements, spatial orientation, sensorimotor development, behavior regulation.*

Речь учащихся первого класса с задержкой психического развития имеет особенности. Обучающиеся используют в речи существительные и глаголы, не знают значения многих слов, как часто используемых в речи, так и редко используемых, у них недостаточно сформирован грамматический строй, нарушены звукопроизношение, слоговая структура слова, своеобразна связная речь [5, с. 4].

Логоритмические занятия курса направлены на формирование, развитие темпа и ритма речи, дыхания, слухового внимания, фонематического восприятия, пространственной ориентации. Структура занятий базируется на основах и закономерностях метода замещающего онтогенеза (А.В. Семенович) [6, с. 63] и на основе дифференцированного и индивидуального уровневого подхода (Н.А. Бернштейн) [1, с. 38, 45, 66, 83, 114]. Работа направлена на развитие и коррекцию слухо-зрительно-двигательной координации средствами логоритмических занятий (формируя и развивая двигательные способности воздействуем на сенсомоторный уровень) [7, с. 6, 189; 9, с. 31, 32].

Цель логоритмического воздействия – развитие и коррекция двигательной сферы в сочетании с музыкой и словом, в итоге адаптация к условиям школьной жизни.

Так как, логоритмика является эффективным способом воздействия на развитие учащихся [2, с. 5], многие педагоги обращались за помощью к этой дисциплине. Р.Л. Бабушкина, О.М. Кислякова, А.Е. Воронова – авторы пособий по логоритмике, которые предлагают системы работы с использованием речевых игр, подвижных игр, музыкальных и артикуляционных упражнений, упражнений на развитие моторики, плавности движений, заданий на развитие пространственной ориентации, упражнений на развитие кинестетических ощущений. Все работы интересны и доказали свою эффективность. Курсы направлены на развитие звуковой стороны речи, на каждом занятии «прорабатывается» определённый звук. Коррекционно-развивающий курс «Логоритмика» для учащихся первого класса с ЗПР, основывается на методе замещающего онтогенеза. Каждое занятие курса начинается с четырёх обязательных упражнений: развитие регуляции, дыхательное упражнение, реципрокное упражнение, упражнение на развитие глазодвигательных движений.

Второй блок обязательных упражнений обеспечивает развитие двигательных умений и навыков (упражнение «Качалочка», «Лодочка», «Бревно», «Пройди гуськом», «Рак пятится назад», «Лев сердится», «Покажи животное») [6, с. 110, 124].

Курс построен на основе лексических тем. Выбор тем обусловлен интересами учащихся и обучающими задачами. Каждое занятие включает в себя речевую игру, фонологические упражнения, артикуляционную зарядку с сопровождением стихотворения, музыкальную игру с движениями, пение и игру на музыкальных инструментах [4, с. 29].

Таким образом, коррекционно-развивающий курс «Логоритмика» способствует развитию сенсомоторного профиля, регуляторной функции речи, формированию темпоритмических умений, и в итоге – успешному освоению школьной программы [3, с.98].

В начале учебного года было проведено диагностическое обследование учащихся первого класса. Большое количество обучающихся 75% имело низкий уровень речевого развития (рис. 1).

Рис. 1. Результаты диагностического обследования речевого развития учащихся первого класса (начало учебного года, в %)

Было выявлено, что у 75% учащихся нарушено формирование слоговой стороны речи (рис. 2). Этот факт показал, что они не смогут успешно обучаться грамоте.

Рис. 2. Результаты диагностического обследования слоговой структуры речи учащихся первого класса (начало года, в %)

Были проведены дополнительные обследования компонентов речи обучающихся (моторных и речевых ритмов). Основой для разработки специализированных приемов исследования моторного ритма у учащихся младшего школьного возраста является методика А.Р. Лурия для нейропсихологического изучения слухо-моторной координации и методика Х. Бирч, Л. Белмонт для изучения слухо-зрительных связей в модификации Н.Н. Волосковой. Обследование восприятия и воспроизведения ритмических рисунков слогов, слов и фраз у учащихся младшего школьного возраста включает три направления (умение воспроизводить ритм звучания, умение узнавать ритмический рисунок слов и фраз, возможность передачи ритмических рисунков слов и фраз, по модифицированной методике Г.В. Бабиной). Также диагностировали общую моторику и моторику пальцев рук. Результаты мониторинга показали у учащихся низкий уровень компонентов сенсомоторного развития (100%). Создание условий для формирования и развития слоговой структуры речи, стало приоритетным направлением работы педагога. Была написана рабочая программа «Логоритмика» и собрана группа обучающихся. Учитель закончил обучение на площадке «Нейрологоритмика» сообщества «Мастерская Лого». Программа «Логоритмика» рассчитана на 66 часов, проводится 2 занятия в неделю. Курс рассчитан на 1 год и составлен по лексическим темам. Перед занятием, учащимся предлагается надеть браслеты на левую руку, левше на правую (браслеты являются помощниками для ориентации в пространстве и в ощущении своего тела).

Структура занятия:

- Обязательные упражнения для выполнения: «Зонтик» приветственная песенка с использованием детского зонта; «Кораблик» дыхательное упражнение под песенку для обучения диафрагмальному дыханию; «Мишки» реципрокное упражнение под музыку; «Сова» упражнение под песенку со словами, развитие глазодвигательных движений;
- Выполнение упражнений для развития двигательной активности (использовались программы, представленные в книге А.В. Семенович «Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза») [6];
- Артикуляционная гимнастика из сборника «Артикуляционная гимнастика и динамические паузы по лексическим темам» Е.А. Балдиной;
- Речевая игра по лексической теме занятия;

- Музыкальная игра с движениями и предметами (со словами и без слов);
- Игры и упражнения с музыкальными инструментами (ксилофон, барабаны, бубны, маракасы, трещотки, деревянные ложки, пианино);
- Песенка «Машина» ритуальный момент в конце занятия.

В конце учебного года проведена диагностика учащихся по тем же методикам, что и в начале года.

Рис. 3. Сравнительная диаграмма результатов мониторинга речевого развития, (количество учащихся)

Диаграмма показывает, что речевое развитие обучающихся заметно улучшилось. В начале учебного года 9 учащихся имели низкий уровень речевого развития и 3 – средний уровень речевого развития. В конце учебного года средний уровень речевого развития имело 7 учащихся, выше среднего 3, низкий уровень 2 (рис. 3).

Рис. 4. Результаты мониторинга слоговой структуры речи у учащихся первого класса (конец учебного года, в %)

Доля обучающихся, имеющие положительные результаты обучения и коррекции, заданные программой, составила 83 % (рис. 4).

Рис. 5. Результаты диагностического обследования речевого и моторного ритмов у учащихся первого класса (начало и конец учебного года, количество учащихся)

В начале учебного года при обследовании речевого ритма 9 учащихся показали низкий результат, в конце учебного года средний уровень показали 6 обучающихся, 3 учащихся выше среднего. В начале года при обследовании моторного ритма 9 учащихся показали низкий результат, в конце учебного года низкий результат у 1, средний уровень у 5, и результат выше среднего показали 3 ребят (рис. 5).

Рис. 6. Сравнительная диаграмма результатов диагностики общей моторики у первоклассников (количество учащихся)

В начале учебного года 9 учащихся имели низкий уровень развития общей моторики, в конце учебного года средний уровень развития у 6, выше среднего у 3 учеников (рис. 6).

Рис. 7. Сравнительная диаграмма результатов диагностики моторики пальцев рук у первоклассников (количество учащихся)

В начале учебного года 9 учащихся имели низкий уровень развития общей моторики, в конце учебного года средний уровень развития у 6, выше среднего у 3 (рис. 7).

Таким образом, результаты мониторинга речевого и моторного ритмов, общей моторики и моторики пальцев рук, показали, что занятия логоритмикой в течении учебного года положительно повлияло на развитие, как компонентов речи (слоговую структуру), так и на общее речевое развитие учащихся первого класса с задержкой психического развития.

Коррекционно-развивающий курс «Логоритмика» благоприятно воздействуют на психоречевое и психомоторное развитие обучающихся первого класса с задержкой психического развития [8, с. 8, 9]. Курс способствует развитию регулятивной и познавательной деятельности учащихся. Обучающиеся демонстрировали значительную динамику в речевом и когнитивном развитии, произвольной саморегуляции, становлении сенсомоторного репертуара. Последовательно формировался фундамент для дальнейшего гармоничного развития учащихся.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бернштейн Н.А. О построении движений. М., 1947. 250 с.
2. Волкова Г.А. Логопедическая ритмика М., 1985. 191 с.
3. Кольцова М.М., Двигательная активность и развитие функций мозга ребёнка. М., 1973. 142 с.
4. Бабушкина Р.Л., Кислякова О.М. Логопедическая ритмика: Методика работы с дошкольниками страдающими общим недоразвитием речи. Под ред. Г.А. Волковой. СПб.: КАРО, 2005. 109 с.
5. Воронова А.Е. Логоритмика в речевых группах ДООУ для детей 5-7 лет. Методическое пособие. М., 2006. 141с.
6. Семенович А.В. Нейропсихологическая коррекция в детском возрасте. Метод замещающего онтогенеза. М., 2007. 480 с.
7. Филатова Ю.О. Гончарова Н.Н., Прокопенко Е.В. Логоритмика. Технология развития моторного и речевого ритмов у детей с нарушениями речи. Под ред. Л.И. Беляковой. М., 2017. 209 с.
8. Насонова В.И. Анализ психофизиологических механизмов затруднений в овладении чтением и письмом у детей с задержкой психического развития: дис. ... к. п. н. М., 1982. 80 с.
9. Лапшина А.Е. Коррекция слухо-зрительно-двигательных координаций у умственно отсталых детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста средствами музыкально-ритмической деятельности // Проблемы диагностики, коррекции, валеологии в специальном коррекционном образовании. Красноярск, 1996. С. 30-39.

© Бойко О.В., 2024.